

AFRIG‘IYLAR SULOLASINING POYTAXTI KAT SHAHRI: SIYOSIY MARKAZLASHUV VA ADMINISTRATIV TUZILMA (IV-X ASRLAR)

Egamberganova Sevinch Umidbek qizi,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Tarix mutaxassisligi 1-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19968034>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Afrig‘iylar sulolasining rasmiy poytaxt vazifasini o‘tagan shahri Katning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy roli chuqur tahlil qilingan holda o‘rganiladi. Tadqiqot Beruniyning “Osor al-boqiya” asari, o‘rta asr arab geograflari, tarixchilari asarlari, keltirgan ma’lumotlari va Xorazm kompleks-arxeologik ekspeditsiyasi materiallariga asoslanib, shaharning qirolik qarorgohi, savdo-madaniy ahamiyati, tarixiy-topografik xususiyatlari, feodal boshqaruv va mustaqillik ramzi sifatidagi rolini yoritadi.

Kalit so‘zlar: Afrig‘iylar, Kat, Beruniy, Xorazm, qal‘a, arxeologiya, Amudaryo, S.P.Tolstov.

Abstract. This article examines the political, socio-economic role of the city of Kat, which served as the official capital of the Afrygid dynasty, with an in-depth analysis. Based on Beruni's work "Osar al-Baqiya", the works of medieval Arab geographers and historians, the cited information, and the materials of the Khorezm complex-archaeological expedition, the study sheds light on the city's role as a royal residence, trade and cultural significance, historical and topographic features, feudal governance, and a symbol of independence.

Keywords: Afrygids, Kat, Beruni, Khorezm, fortress, archeology, Amu Darya, S.P. Tolstoy.

Аннотация. В данной статье проводится углубленный анализ политической и социально-экономической роли города Кат, служившего официальной столицей династии Афригид. На основе работы Беруни «Осар аль-Бакия», трудов средневековых арабских географов и историков, цитируемой информации и материалов археологической экспедиции в Хорезме, исследование освещает роль города как царской резиденции, его торговое и культурное значение, историко-топографические особенности, феодальное управление и символ независимости.

Ключевые слова: Афригиды, Кат, Беруни, Хорезм, крепость, археология, Амударья, С.П. Толстой.

Kirish. Ma’lumki, Xorazmning ilk o‘rta asrlar davri tarixi tadqiq etilganda, Afrig‘iy Xorazmshohlar sulolasining qadimiy poytaxti sifatida Kat shahri alohida ahamiyatga ega. Ushbu shahar Xorazm davlatchiligining tamal toshi qo‘yilgan joy sifatida Beruniy tomonidan ta’riflangan va olim uning tarixiy ahamiyatini ilm-fan nuqtai nazaridan ochib bergan. Afrig‘iylar davrida Xorazmning markaziy shaharlari va ularning siyosiy ahamiyati masalasi o‘rganilganda, eng avvalo Kat (Kot, Kas) shahri alohida e’tiborga loyiqdir. Ushbu shahar nafaqat Afrig‘iylar sulolasining siyosiy tayanchi, balki butun Xorazm davlatchiligining markaziy o‘qi bo‘lib xizmat qilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Qadimgi Kat (Madinat al-Fir) shahri Xorazmning Afrig‘iylar sulolasi davridagi siyosiy, madaniy va ma‘muriy markazi sifatida ko‘plab xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda o‘rganilgan. Bu shahar haqidagi ma‘lumotlar asosan yozma manbalar (al-Beruniy, at-Tabariy, al-Balozuriy) va arxeologik tadqiqotlar natijalariga asoslanadi.

S.P. Tolstovning klassik asarlarida («Drevniy Khorezm» va «Po sledam drevnekhorezmiyskoy tsivilizatsii») Kat shahri va uning yaqinidagi al-Fir qal‘asi batafsil yoritilgan. Tadqiqotchi al-Beruniy ma‘lumotlariga tayangan holda, Afrig‘ tomonidan 660-yillarda qurilgan al-Fir qal‘asini Xorazmning eng mustahkam inshootlaridan biri sifatida tavsiflaydi. Tolstov bu qal‘ani uch qator devor bilan o‘ralgan ulug‘vor majmua deb baholab, uni sulolaning qudrati ramzi sifatida ko‘rsatadi. Uning fikricha, al-Fir qal‘asi nafaqat mudofaa maqsadida, balki katta ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlarning timsoli bo‘lgan.[2,191]

E.E. Nerazikning Xorazmning o‘rta asrlar qishloq va shahar joylashuvlari bo‘yicha olib borgan tadqiqotlari ham Kat shahri tarixini o‘rganishda muhim ahamiyatga ega. U Afrig‘iylar davridagi shaharsozlik, mudofaa tizimi va Amudaryo suvlari ta‘sirida shaharning o‘zgarish jarayonlarini tahlil qilgan. Nerazikning ishlarida al-Fir (Kat) shahri uch qismdan - qal‘a, eski shahar va yangi qismdan iborat bo‘lgani, X asrga kelib Amudaryo suvlari eski qismlarni vayron qilgani va yangi qismning Kat nomi bilan rivojlangani qayd etiladi.[1,216]

Numizmatik va arxeologik materiallarga asoslangan keyingi tadqiqotlarda (jumladan, B.I. Vaynberg, E.E. Nerazik va boshqa olimlarning asarlarida) Kat shahri Afrig‘iylar sulolasining asosiy qarorgohi sifatida ko‘rib chiqiladi. Bu yerda zarb qilingan tangalarda saqlanib qolgan Afrig‘ va keyingi hukmdorlar portretlari shaharning siyosiy markaz ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Topraq-qal‘a va Tok-qal‘a kabi yodgorliklardan olingan materiallar Kat shahri va uning atrofidagi aholi punktlari o‘rtasidagi aloqalarni aniqlashga yordam beradi.[1,215]

Xorijiy tarixshunoslikda esa al-Beruniy bergan ma‘lumotlar asos qilib olinadi. Uning «Xronologiya» asarida keltirilgan uchta Xorazm erasidan uchinchisi - Afrig‘ erasining boshlanishi Kat yaqinida qal‘a qurilishi bilan bog‘lanadi. Biroq zamonaviy tadqiqotlarda bu ma‘lumotlarning afsonaviy qismlari tanqidiy baholanib, numizmatik va arxeologik dalillar asosida to‘g‘rilanmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi qadimgi Kat (Madinat al-Fir) shahri tarixini Afrig‘idlar sulolasi davrida (IV-X asrlar) kompleks ravishda o‘rganishdan iborat. Maqsadga erishish uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo‘llanildi.

Tadqiqot manbalar tahlili va kompleks yondashuv tamoyillariga asoslanib, birlamchi manbalar sifatida al-Beruniy, at-Tabariy, al-Balozuriyning va boshqa arab tarixchilarining yozma asarlari jalb qilindi. Bu manbalarda Kat shahri, al-Fir qal’asi va Afrig’ tomonidan qurilgan inshootlar haqidagi ma’lumotlar muhim o‘rin tutadi.

Ikkinchi darajali manbalar sifatida S.P. Tolstov va E.E. Nerazikning klassik tadqiqotlari asos qilib olindi. Tolstovning «Drevniy Khorezm» va «Po sledam drevnekhorezmiyskoy tsivilizatsii» asarlarida arxeologik va yozma ma’lumotlarning sintezi orqali al-Fir qal’asining arxitekturasi, mudofaa tizimi va uning sulola qudrati ramzi sifatidagi ahamiyati ochib berilgan. E.E. Nerazikning Xorazmning o‘rta asr shahar va qishloq joylashuvlari bo‘yicha olib borgan tadqiqotlari esa shaharning geografik o‘zgarishlari, Amudaryo suvlari ta’sirida eski shahar qismining vayron bo‘lishi va yangi Kat shahrining shakllanish jarayonlarini chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqotda numizmatik tahlil muhim o‘rin egallaydi. Xorazm tangalarida saqlanib qolgan Afrig’ va keyingi hukmdorlarning portretlari, shuningdek, Topraq-qal’a saroyining III asrga oid arxiv materiallari va Tok-qal’a ossuariyalaridagi yozuvlar Kat shahri va uning atrofidagi siyosiy-iqtisodiy hayot haqida qo‘shimcha ma’lumotlar beradi. Bu materiallar al-Beruniy ro‘yxatidagi ba’zi nomlarning tasdiqlanishi va ba’zilarining bahsli ekanligini aniqlashga yordam berdi. Tarixshunoslik tahlili metodi orqali mavjud adabiyotlardagi yondashuvlar solishtirildi. Tolstov va Nerazikning ishlaridagi fikrlar bir-biri bilan taqqoslanib, ularning kuchli va zaif tomonlari baholandi. Shuningdek, yozma manbalardagi ma’lumotlar arxeologik va numizmatik dalillar bilan qiyoslandi.

Tahlil va natija. Kat - Xorazmning qadimiy poytaxti bo‘lib, Amudaryo (Oks) daryosi bo‘yida, uning Orol dengizidagi deltasi yaqinida joylashgan.[8] Kat xarobalari hozirgi Beruniy shahridan taxminan 2,5 km shimolda joylashgan. Tarixiy manbalarda shahar nomi turlicha shakllarda - Kat, Kot, Kas, Kaj, Fir, Fil tarzida uchraydi. Tadqiqotchilar fikricha, xorazmiy tilida “kat” so‘zi “qishloq” ma’nosini anglatgan bo‘lib, bu atama keyinchalik siyosiy markaz nomiga aylangan.[6] Bu holat Xorazmda mahalliy til va siyosiy tuzilma o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Shahar haqidagi dastlabki ma’lumotlarni, uning topografiyasi, toponimikasi va bevosita tarixi haqida o‘rta asr arab geograflari, sayyohlari va yurtimizning mahalliy olim va tarixchilari asarlarida uchratamiz. Shuningdek, 1937-1940-yillarda S.P.Tolstov rahbarligida tashkil etilgan “Xorazm arxeologik-kompleks ekspeditsiyasi” Xorazmning antik va o‘rta asrlar davriga oid 400dan ortiq qal’a va manzilgohlarni o‘rgangan, uning ko‘plab monografiyalari va ilmiy kitoblari nashrdan chiqqan. Ushbu ekspeditsiya Xorazmning ilk o‘rta asrlar ya’ni arablar davri va undan

keyingi tarixiy voqealarni (bilamizki, arablar Xorazmni egallagach barcha kitoblar yoqib yuborilgan) arxeologik ma'lumotlarga tayanib, qiyosiy tahlil qilish imkonini beradi. Bu shahar Istaxriy, al-Muqaddasiy va boshqa mualliflar asarlarida ilk o'rta asrlardagi Xorazm poytaxti sifatida eslatib o'tilgan. Quyida arab geograflari va sayyohlari asarlaridagi ma'lumotlarni keltirib o'tamiz.

O'rta asr geografi Yoqut al-Hamaviy o'zining "Mu'jam al-Buldan" asarida Kat Jayhun (Amudaryo)ning sharqiy qirg'og'ida, Jurjoniyanadan 20 farsax masofada joylashganini yozadi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, shahardagi jome masjidi va xorazmshoh qarorgohi qal'a ortida joylashgan bo'lib, bu siyosiy va diniy hokimiyatning bir markazda qaror topganini va shaharning diniy markazligidan ham dalolat beradi. Mahhur arab geograf olimi Al-Muqaddasiy ham Kat haqida ma'lumotlar yozib qoldirgan. U o'zining "Ahsan al-Taqasim fi M'rifat al-Aqalim" asarida Katni "shahriston" deb atab, kattaligi jihatidan Nishopurga tenglashtiradi. Bu taqqoslash Katning o'z davrida yirik va rivojlangan shahar bo'lganidan dalolat beradi. Shuningdek, shaharda shahriston qismi mavjudligi uni shahar maqomiga ega ekanligini bildiradi. Ya'ni o'rta asrlar klassik shaharsozligi uch qismga bo'linganini inobatga olsak, (ark, shariston va rabot) shahar tuzilishi murakkab shaklga ega ekanini bilamiz.

"Hudud al-'Alam" asarida esa Kat o'rta asrlarda turkiy elatlar uchun muhim savdo markazi sifatida tilga olinadi. Demak, shahar siyosiy, diniy, itimoiy markaz bo'lish bilan birga xalqaro savdo yo'llarida ham muhim o'ringa ega bo'lgan.

Genealog olim Abu Sa'd as-Sam'ani o'zining "Kitab al-Ansab" asarida Kat rabodi "Berun" deb atalganini qayd etadi. Bu ma'lumot shaharning ichki tuzilishi - shahriston va rabod qismlariga bo'linganini ko'rsatadi. Shahar markazida bozor bo'lib, u Jardurishak soyi bo'yida joylashgan edi. Ushbu ma'lumot sug'orish tarmoqlari va savdo inshootlari Katning iqtisodiy barqarorligini ta'minlagan omillardan biri ekanini ko'rsatadi.

Ibn Rust 913-yillarga yaqin Katni Xorazm shahri sifatida eslatib o'tgan. 921-922-yillarda Bag'dod xalifasining Bulg'oriyaga yuborgan elchilarining kotibi Ibn Fadlan Katda bo'lgandi. U Xorazmga Buxorodan daryoda suzib kelganligi haqidagi ma'lumotlarni uchratamiz.[4]

Buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy o'z tarixiy ma'lumotlarida Afrig'iylar sulolasining asoschisi Afrig' Kat ichida uch qavat devor bilan o'ralgan ulkan qasr qurdirganini yozadi. Devorlar nihoyatda baland bo'lib, taxminan 20 km masofadan ko'rinib turgan. Bu ma'lumot Afrig'iylar davrida Katning nafaqat ma'muriy, balki harbiy-strategik markaz bo'lganini ham tasdiqlaydi. Uch qavat mudofaa devori

hukmdor hokimiyatining mustahkamligini va doimiy harbiy xavf mavjudligini anglatadi.[5]

X asrda Kat Xorazm davlatining rasmiy poytaxti bo'lgan. Biroq Amudaryoning o'zan o'zgartirishi natijasida shahar yemirila boshlaydi. "Xorazmning eski poytaxti, savdo metropolisi, ko'p millatli va ko'p konfessiyali shahar va uning shon-shuhrati ham, halokati ham Amudaryoga bog'liqliqdir". Bu ta'rifdan bilishimiz mumkinki, Amudaryo(Oks) daryosi shahar iqtisodiy-ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutgan va shaharning tarixiy davrlardagi faoliyatini belgilab bergan. Amudaryo qadim zamonlardan buyon mintaqa taraqqiyotida muhim rol o'ynagan. Daryo olib kelgan allyuvial cho'kindilar natijasida yerlar unumdor bo'lib, dehqonchilikning rivojlanishiga qulay sharoit yaratgan. Shuningdek, daryo suvi sun'iy sug'orish kanallari, to'g'onlar yordamida keng hududlarga chiqarilib, dehqonchilikning yanada kengayishiga xizmat qilgan. Shuning uchun Amudaryo vohasi qadimdan yashash va xo'jalik yuritish va sivilizatsiyalar qaror topishi uchun qulay hudud hisoblangan. Biroq, Amudaryoning quyi oqimi asosan tekis allyuvial tekislikdan(xususan Qoraqum cho'li) oqib o'tganligi sababli, daryo o'z o'zanini tez-tez o'zgartirib turganligi sababli, unga tutash sug'orish kanallari tizimi ham vaqt o'tishi bilan o'z yo'nalishini o'zgartirgan. Bu esa hududdagi barqaror hayot tarziga salbiy ta'sir ko'rsatgan, aholiga noqulayliklar tug'dirgan ayniqsa daryo bo'yida joylashgan shaharlar uchun jiddiy muammo yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Mazkur holat Kat shahri misolida ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Tarixiy manbalarga ko'ra, bu shahar bir necha bor daryo toshqinlari tufayli zarar ko'rgan va hatto uni boshqa joyga ko'chirishga to'g'ri kelgan. Demak, tabiiy geografik omillar shahar taqdiriga bevosita ta'sir qilgan. X asrda shahar o'zining eng gullagan davrini boshdan kechirgan bo'lsa-da, aynan shu davrda daryoning o'zgaruvchan tabiati ham sezilarli bo'lgan. Qizig'i shundaki, aynan shu davrga oid tarixiy ma'lumotlar ko'proq saqlanib qolgan. Bu esa shahar bir tomondan rivojlangan, ikkinchi tomondan esa tabiiy xavflar ta'sirida yashaganini ko'rsatadi.[9] Buning natijasida, aholi sharq tomonga ko'chib, yangi Kotni barpo etadi. X asr oxirlariga kelib eski shahar deyarli yuvilib ketadi va siyosiy markaz Gurganjga ko'chiriladi. 995-yilda Gurganj hokimi Ma'mun ibn Abul Abbas Afrig'iylar sulolasini mag'lub etib, hokimiyatni qo'lga oladi. Shu voqeadan so'ng Kat o'zining siyosiy mavqei yo'qotadi.[7] O'rta asr mualliflari ham ushbu hududning holati haqida muhim ma'lumotlar qoldirgan. XII asrda yashagan arab geografi al-Sam'ani Xorazmning o'ng qirg'og'idagi ayrim shaharlar xarobaga aylanganini qayd etadi. Bu holat tanazzul jarayonining uzoq davom etganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, XIV asrda yashagan mashhur sayyoh Ibn Battuta davriga

kelib bu hududda hayot yana tiklana boshlagani kuzatiladi, bu esa shahar hayoti ma'lum darajada qayta jonlanganini anglatadi.

XIV asr sayyohi Ibn Battuta o'zining Rihla asarida Katni Xorazm (Gurganj) bilan Buxoro o'rtasidagi yagona aholi yashaydigan shahar sifatida tilga oladi. Bu esa siyosiy mavqei pasaygan bo'lsa-da, shahar geografik va savdo ahamiyatini saqlab qolganini ko'rsatadi.

O'rta asrlarda Xorazm diyorida Katdan tashqari ham ko'plab boshqa katta-kichik shaharlar mavjud bo'lgan. Jumladan, Darg'an, Hazorasb, Xiva, Xushmisan, Ardaxushmisan, Safardiz, Nuzvar, Kardaranxash, Kurdir, Qariya Baratkin, Mazminiya, Mardajkan va Jurjoniya kabi shaharlari mavjud bo'lgan.[8] Ular sug'orish tizimlari atrofida joylashgan, qal'alar bilan mustahkamlangan va mahalliy dehqon-aristokratlar tomonidan boshqarilgan. Bu shaharlar Katga bo'ysungan holda mintaqaviy siyosiy tayanch vazifasini bajargan.

Afrig'iylar davrida Xorazm "qal'alar mamlakati" sifatida namoyon bo'ladi. Har bir qo'rg'on katta patriarxal oila - "kad" markazi bo'lib, uning boshlig'i "kadhuda" deb atalgan. "Dehqon" atamasi esa oddiy yer haydovchini emas, balki yer egalari- mahalliy zodagonlarni anglatgan. Bu esa Xorazmda ilk feodal munosabatlar shakllanganini ko'rsatadi.[2] IV-V asrlardan boshlab ayrim yirik shaharlar tanazzulga yuz tutadi, hunarmandchilik sifati pasayadi, ishlab chiqarish soddalashadi. Bu jarayon ichki siyosiy kurashlar va tashqi bosqinlar xavfi bilan bog'liq bo'lgan. Arab manbalarida istilo arafasida Xorazmda qonli fuqarolar urushi bo'lgani qayd etiladi. Afrig'iylar sulolasi hukmronligi davrida Xorazmning siyosiy va madaniy markazi sifatida Kat shahri alohida o'rin tutgan. X asrgacha Janubiy Xorazmning o'ng qirg'og'i qadimgi davlatning asosiy hududi bo'lib, aynan shu yerda joylashgan Kat shahri islomdan avvalgi davrda poytaxt vazifasini bajargan. Bu holat Afrig'iylar davrida Katning nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy va madaniy markaz sifatida ham muhim ahamiyat kasb etganini ko'rsatadi.

Biroq Afrig'iylar sulolasi hukmronligining oxirgi davrlarida, Xorazmda shaharlar tizimida tanazzul jarayonlari kuzatila boshlaydi. Bu holat, ayniqsa, VIII asr boshlarida arablar tomonidan amalga oshirilgan istilo voqealari bilan bog'liq holda yanada kuchaygan. Mashhur tarixchi at-Tabari o'zining "Tarix ar-rusul val-muluk" asarida 712- yil voqealarini yoritarkan, o'sha davrda Xorazmda atigi uchta asosiy shahar - Kat (Fil), Hazorasb va ehtimol Urganch mavjud bo'lganini qayd etadi. Garchi bu ma'lumotda shaharlar soni qisqartirib ko'rsatilgan bo'lishi mumkin bo'lsa-da, u o'sha davrda urbanizatsiya darajasining pasayganini anglatadi.[7] Ushbu ma'lumotdan, Kat shahrining mintqa siyosiy va iqtisodiy tuzilmasida yetakchi o'rin

egallagani, oddiy aholi manzilgohi emas, balki ma'muriy va ehtimol savdo markazi ekanligini bilib olamiz.

X asr oxiriga kelib esa siyosiy markazning Urganchga ko'chirilishi Katning ahamiyatini yanada kamaytirgan omillardan biri bo'ldi. Bu jarayon shaharning iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning tushkunlikka yuz tutishiga olib kelgan. Tabiiy omillar ham bu tanazzulni tezlashtirgan. Jumladan, 997-yilda Amudaryo oqimining o'zgarishi natijasida qadimgi Xorazmshohlar qarorgohlaridan biri - Fil (Fir) qasrining yuvilib ketishi siyosiy markazlarning yemirilishiga sabab bo'lgan muhim voqealardan biridir.

Xorazm va uning poytaxti Katning kelib chiqishi haqida afsonaviy ma'lumotlar ham mavjud. Rizoqulixonidan 900 yil oldin o'tgan arab geografi al-Maqdisiy Xorazmliklarning kelib chiqishi haqida shunday afsonani keltiradi:

“Qadim zamonda Sharqning podshosi yaqin xizmatkorlaridan 400 kishiga achchiqlanib, ularni inson yashaydigan joydan 100 farsax (taxminan 600 kilometr) uzoqqa chiqarib yuborishni buyuribdi. Hozirgi kunda shahar bo'lgan Kat (qadimgi Xorazm poytaxti, hozirgi Qoraqalpog'istondagi Beruniy tumani) ana shunday joy ekan. Uzoq vaqt o'tgandan keyin podsho bu joyga odamlar yuborib, quvg'indilar taqdiri nima bo'lganini bilib kelishni buyuribdi. Podsho odamlari u yerga borib, ularning tirik ekanini, kapalar qurib olganini, baliq tutib yashayotganini va o'tin-chopon yetarli ekanini ko'rishibdi.

Podsho bundan xabar topib, so'rabdi: ‘Ular go'shtni nima deb atashadi?’ Odamlar: ‘xor’ (yoki ‘xvar’) deb javob berishibdi. ‘O'tin-chi?’ deb so'rabdi podsho, ular esa ‘razm’ deb javob berishibdi. Shunda podsho: “Men shu joyni ularga tayin qilaman va bu joyga Xorazm (Xvarazm) deb nom beraman”, debdi.

Keyin podsho ularga 400 nafar turk qizini yuborishni buyuribdi; shu sababli ular hozirgacha turklarga o'xshab ketishadi. [7] Ushbu rivoyat tarixiy haqiqatni to'liq aks ettirmasa-da, u hudud aholisining etnik va madaniy shakllanishi haqidagi qadimiy tasavvurlarni ifodalaydi. Zamonaviy arxeologik tadqiqotlar ham yozma manbalarda keltirilgan ma'lumotlarni tasdiqlaydi. Xususan, Sergey Tolstov rahbarligida olib borilgan Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi natijalari VIII-X asrlarda ko'plab shaharlar inqirozga uchraganini ko'rsatadi. Bu esa Afrig'iylar sulolasi davri oxirida siyosiy beqarorlik, tashqi bosqinlar va tabiiy omillar ta'sirida shaharlar rivoji izdan chiqqanini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot qadimgi Kat (Madinat al-Fir) shahri tarixini Afrig'iylar sulolasi davrida (IV-X asrlar) yoritishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Kat shahri ushbu davrda Xorazmning siyosiy, ma'muriy va madaniy markazi bo'lib xizmat qilgan.

Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, qadimgi Kat shahri Afrig'iylar sulolasi davrida Xorazmning mustaqil davlatchiligini mustahkamlashda muhim rol o'ynagan. Shahar nafaqat mudofaa va ma'muriy markaz, balki mahalliy madaniyatning rivojlanishida ham yetakchi o'rin tutgan. Shu bilan birga, manbalarning cheklanganligi va Amudaryo suvlari ta'siridagi tabiiy omillar tufayli shaharning to'liq xronologiyasi va ichki tuzilishi bo'yicha hali ko'p masalalar ochiq qolmoqda. Kelgusidagi arxeologik qazishmalar va yangi numizmatik tadqiqotlar Kat shahri tarixini yanada chuqurroq va aniqroq yoritishga yordam beradi. Ushbu tadqiqot esa mavjud manbalar va adabiyotlar asosida qadimgi Kat shahrining Afrig'iylar davridagi o'rnini umumlashtirishga qaratilgan hissidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E. E. Nerazik. HISTORY AND CULTURE OF KHWARIZM. History of Civilizations of Central Asia The crossroads of civilizations A.D 250 TO 750. Vol.3. UNESCO Publishing Paris. 1996.
2. S.P.Tolstov_Po-sledam-drevnekhorezmiyskoy-tsivilizatsii. M.- L., 1948; st-198
3. S.P.Tolstov. Qadimiy Xorazm sivilizatsiyasini izlab. 110-bet
4. G'.Xodjaniyozov. Qadimgi Xorazm mudofaa inshootlari. Toshkent-2007.11-bet
5. Abu Rayhon Beruniy. Osor ul-boqiya.1957.48-bet
6. Zohid Madrahimov. Tarixiy toponimika (o'zbekcha). „Navro'z“ nashriyoti, 2007. 25-bet.
7. I. Jabborov. Buyuk Xorazmshohlar tarixi.Toshkent-1999.136-bet
8. Istaxriy. Kitab- al- masalik- val- mamalik, Toshkent-2019; Fan nashriyoti 141-b
9. H. Borjian, Kāt, Encyclopaedia Iranica, Vol. XVI, Fasc. 2, pp. 119-121; <http://www.iranicaonline.org/articles/kat-city>.